

MAPA DAS REDES E CENTRAIS DE NEGÓCIOS 2025

SETOR DE SUPERMERCADOS

Prof. Dr. Douglas Wegner
Fundação Dom Cabral (FDC)

MAPA DAS REDES

Diferente das redes corporativas, que estabelecem filiais próprias, e do modelo de franquias, as **redes associativas ou centrais de negócios** reúnem médias empresas independentes, de um mesmo setor de atuação. As empresas participantes de uma rede associativa mantêm sua individualidade legal, mas optam por realizar ações conjuntas para alavancar a sua competitividade. Em outras palavras, a colaboração torna possível gerar ganhos de escala, reduzir custos, estabelecer parcerias com fornecedores, trocar conhecimentos, profissionalizar a gestão e promover inovações coletivas. Muitas redes também adotam padrões coletivos e desenvolvem uma marca comum, utilizada para gerar visibilidade e realizar ações conjuntas de marketing.

A pesquisa realizada pelo **Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios**, coordenado pelo professor Douglas Wegner, da Fundação Dom Cabral (FDC), indica que o setor de supermercados reúne o maior número de redes associativas no Brasil, seguido do varejo de materiais de construção e varejo farmacêutico. O levantamento realizado por telefone e canais digitais entre agosto e setembro de 2025 indica que há **94 redes associativas ou centrais de negócios** em atividade no setor de supermercados, em 14 estados brasileiros.

A maior concentração de redes associativas de supermercados está na região Sudeste do Brasil (43,6% das redes). Somente no estado de Minas Gerais há 16 redes ativas, reunindo centenas de médias empresas. As demais redes mapeadas concentram-se na região Sul (27,6%), seguida por Nordeste (25,5%) e Centro-Oeste (3,2%). Não foram identificadas redes de formato associativo na região Norte do país, o que representa uma oportunidade para empreendedores e entidades de apoio ao empreendedorismo, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

No total, as 94 redes mapeadas pelo **Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios** congregam aproximadamente 3.000 empresas, contribuindo para a competitividade desses negócios e para a geração de empregos nas respectivas regiões de atuação. Dados coletados com 42 destas redes indicam que 45,2% delas aumentaram o número de associados nos últimos 3 anos. Somente 9,5% das redes perderam associados no período. Além disso, 52,4% informaram que pretendem expandir as operações e integrar novos membros nos próximos anos.

NÚMEROS E FATOS

94 REDES

14 ESTADOS

APROXIMADAMENTE 3.000
MÉDIAS EMPRESAS
ASSOCIADAS

Região Nordeste: 24 redes

Rio Grande do Norte (8)
Ceará (7)
Paraíba (5)
Bahia (3)
Pernambuco (1)

Região Sudeste: 41 redes

Minas Gerais (16)
São Paulo (11)
Rio de Janeiro (7)
Espírito Santo (7)

Região Sul: 26 redes

Rio Grande do Sul (14)
Paraná (6)
Santa Catarina (6)

Região Centro-Oeste: 3 redes

Mato Grosso do Sul (2)
Mato Grosso (1)

**76,1% DAS REDES
TEM MAIS DE 15 ANOS
DE EXISTÊNCIA**

**45,2% DAS REDES
CRESCERAM NOS
ÚLTIMOS 3 ANOS**

**52,4% DAS REDES
PRETENDEM SEGUIR
CRESCENDO**

PRINCIPAIS DESAFIOS

Apesar dos avanços, as redes associativas de supermercados enfrentam desafios significativos. O principal desafio, segundo os 42 gestores entrevistados, diz respeito ao **ambiente externo e à concorrência**. As mudanças estruturais do setor de varejo de alimentos ocorridas na última década, como a agressividade dos atacarejos e a concentração de mercado, afetam diretamente o desempenho das redes, formadas principalmente por médias empresas. Apesar dos ganhos de escala proporcionados pelas redes associativas, competir com grandes *players* continua sendo o maior desafio. Justamente por isso, muitas redes indicaram que precisam ampliar a base de associados e atrair novas lojas para seguir sobrevivendo e gerando ganhos coletivos para as empresas participantes.

O segundo principal desafio enfrentado por essas redes é interno: **desenvolver sua governança e promover o alinhamento entre os associados**. Para os gestores entrevistados, o modelo associativista depende de um forte alinhamento e espírito coletivo dos empresários, com processos decisórios participativos que exigem o comprometimento dos empreendedores. Na prática, conseguir esse alinhamento e comprometimento é um desafio para muitas redes, exigindo estratégias de engajamento, incentivos à participação e mecanismos de fortalecimento da confiança entre os parceiros.

Um terceiro desafio enfrentado pelas redes brasileiras refere-se à **base de associados** - o número de empresas associadas e sua heterogeneidade. Apesar do crescimento do total de redes em atuação no Brasil nas duas últimas décadas, muitas ainda possuem abrangência regional e baixo número de participantes, o que limita o poder de negociação com fornecedores e a realização de ações coletivas. Finalmente, o quarto desafio mais significativo, na opinião dos entrevistados, refere-se aos **tributos e ao ambiente regulatório** brasileiro, que não favorece a atuação coletiva e cria dificuldades para a atuação das redes associativas.

UM OLHAR PARA O FUTURO

O grande número de redes associativas e centrais de negócios em atividade no setor de supermercados e o crescimento do número de participantes destas redes nos últimos três anos indicam um **cenário promissor para o movimento associativista e para as médias empresas associadas**. Mais da metade dos gestores entrevistados na pesquisa indica que pretende crescer nos próximos anos, atraindo novos empreendimentos para a cooperação empresarial. No entanto, essas redes também precisam continuar se atualizando e se adequando ao novo cenário competitivo para atender às novas condições do mercado.

Pesquisa realizada pelo **Observatório Brasileiro de Redes e Centrais de Negócios** reforça que o futuro das redes passa pela **profissionalização da gestão** e da **adoção de boas práticas de governança** por parte dessas redes, para garantir a competitividade das empresas participantes. Ao reunir dezenas de empresas independentes, essas redes atingem níveis de complexidade que exigem profissionais qualificados e uma governança estruturada para garantir os interesses dos participantes e, ao mesmo tempo, direcionar a rede estrategicamente e torná-la apta a competir com grandes *players*.

Em paralelo, essas redes precisam implementar **práticas que estimulem o engajamento e o comprometimento** dos associados nas ações coletivas. Isso é fundamental para que as redes mantenham sua vitalidade e sejam percebidas como relevantes pelos seus membros, sem perderem o caráter associativo. Trata-se de buscar o melhor da gestão profissional e aprender com modelos organizacionais consolidados - como franquias e redes corporativas -, sem abrir mão da experiência e do conhecimento dos empreendedores envolvidos no modelo associativo. A **intercooperação e a colaboração entre redes** também são estratégias que podem alavancar o modelo associativista, promovendo aumento de escala e benefícios para os participantes.

Finalmente, a preparação para o futuro exige que as redes invistam no uso **de novas tecnologias**, como inteligência artificial e *blockchain*, incorporando-as aos seus processos. Isso significa adotar tecnologias que melhorem processos internos e aumentem sua eficiência, como a tomada de decisões mais rápida e mais bem fundamentada, a análise de dados de mercado e de clientes para estratégias mais assertivas, bem como a aplicação de tecnologias que ampliem o engajamento e a participação dos associados na vida da rede.

SOBRE O AUTOR

Douglas Wegner é professor da Fundação Dom Cabral (FDC), uma escola de negócios que apoia o crescimento e o desenvolvimento das empresas brasileiras. Douglas Wegner possui Doutorado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio na Universidade de Colônia, na Alemanha. Realizou pós-doutorado pela Universidade de Dortmund, na Alemanha, e foi professor visitante da Universidade de Sevilla (Espanha) e da University Alliance Ruhr (Alemanha). Atua há mais de 20 anos apoiando as redes e centrais de negócios brasileiras, com missões regulares à Alemanha para benchmarking com as redes do país.

(51) 99651-6759

dwegner@fdc.org.br

[linkedin.com/in/douglaswegner](https://www.linkedin.com/in/douglaswegner)

Como citar este relatório:

Wegner, Douglas. (2025). Mapa das Redes e Centrais de Negócios 2025: Setor de Supermercados. *Relatório Executivo*. Disponível em www.zenodo.org/17358957